

КАЛМАКИР КОНИДА КЎЧКИ ХОДИСАЛАРИНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Ё.Я. Исомиддинов², талаба Д.Н. Собирова^{1,2}, PhD Э.Ш. Қурбонов²,
Д.К. Абдимуродов^{1,2}

¹Геология фанлари университети.,

²«ГИДРОИНГЕО институти» ДМ.

doi.org/10.5281/zenodo.11183494

Аннотация. Мақолада Қалмоқир карьерида содир бўлаётган деформация жараёнлари ўрганилиб тоғ жинсларининг дарзланганлиги, физик-механик хусусиятлари, майдоннинг гидрогеологик тавсифи келтирилган. Кўчки жараёнларининг шаклланишига таъсир етувчи табиий ва техноген омиллар, уларнинг таъсир механизмлари ёритилган.

Калит сўзлар. Кўчки, дарзланганлик, сув сарфи, ер ости сув сатҳи, ёриқлик суви, ер ёриғи, ғоваклик, кенгайишда мустаҳкамлик чегараси, сиқилишда мустаҳкамлик чегараси, боғлиқлик кучи.

Мамлакатимизнинг кончилик саноатида йирик инвестиция лойиҳаларининг амалга оширилиши ишлаб чиқариш қувватларини ошишини таъминлайди. Аммо, сўнги йилларда соҳада кон иншоотларини мустаҳкамлигини таъминлаш ва ҳавфсиз казиб олиш ишларида қатор муаммолар юзага келмоқда. Жумладан, Қалмоқир конининг шимолий қисмидаги Қўрғошинконнинг юқори даражада сувланганли, Зармитан ва Хондиза конларидаги ўпирилиш ўпқонларининг содир бўлиши соҳада ривожига салбий таъсирини кўрсатмоқда. Мамлакатимиз кончилик саноатида йирик драйверларидан бири саналган Қалмоқир карьерни бортларида кўчки ҳодисаларининг ривожланиши кузатилди. Кўчки ҳодисаси карьер майдонидаги электр узатиш линиялари ва маъданли жинсларни ташишга мўлжалланган темир йўл линияларининг иш фаолиятига салбий таъсирини кўрсатди.

Кон асосан интрузив жинслардан ташкил топган. Стратиграфик тузилишига кўра Қуйи Девоннинг (D₃) ва Юқори Девон (D₁) даври оҳактошлари билан ифодаланган. Интрузив жинслар кондан ташқарида жойлашган йирик Олмалик сиенито-диорит массивига тегишли. Майдондаги кўчки зоналари карьернинг жануби-ғарбий қисмида, денгиз сатҳидан 670 м баландликда узунлиги 500 м, кенлиги 50 см гача ва 140 см гача чуқурликдаги ер ёриқларининг пайдо бўлиши билан намоён бўлган. Майдонни гидрогеологик ва муҳандис геологик ўрганиш ишларида ер ости сувлари ва тоғ жинсларининг физик-механик хусусиятларини ўрганиш ишлари олиб борилди [1].

Жойлашувига кўра карьер майдони Олмалиқ ва Накпай сойларининг қуйи оқими оралиғида жойлашган. Олмалиқ сойининг сув сарфи 12,5 л/с дан 257 л/с гача қийматда эга. Карьернинг жанубий-ғарбий қисмидаги ер ёриқларида ер ости сувларининг фаол ҳаракати кузатилади. Ёриқлик сувларининг сарфи 3,5 л/с дан 6,0 л/с гача қийматда ўзгаради. Жанубий-ғарбий бортдаги умумий гидропостнинг сув сарфи 43 л/с дан 62 л/с гача қийматга эга. Шу билан бирга карьернинг шимолий қисмида ҳам ёриқ сувларининг фаоллиги кузатилади. Кон майдонининг шимолий қисмидаги Қўрғошинконнинг сувланганлиги карьернинг бу қисмида ҳам ер ости сувлари фалоллигидан далолат беради [2]. Кўчки жараёнлари ривожланган шимолий-ғарбий бортнинг қуйи қисмида тоғ жинси дарзликларидан ер ости сувларининг сизиб чиқиши ва тоғ жинсларининг кучли намланиши кузатилади. Олиб борилган кузатувлардан олинган натижалар ва геологик маълумотлар умумлашган таҳлилидан карьер майдонини маҳаллий катта ер ёриқлар кесиб ўтгани яққол намоён бўлади [3].

Тоғ жинсларининг муҳандис-геологик кўрсаткичлари ўрганилганда тоғ жинсларининг ғоваклиги гранодиоритларда ўртача 1,5 % га, сиенито-диоритларда ўртача 6,3 % ни ташкил этмоқда. Сув сингдириш кўрсаткичи эса гранодиоритларда ўртача 0,6 % га, сиенито-диоритларда ўртача 2,4 % га тенг. Тоғ жинслари ғоваклигининг таснифига кўра гранодиоритлар ($0,1\% < n < 1,0\%$) ўртача, сиенито-диоритлар ($1,0\% < n < 10\%$) катта турига мансуб. Қаттиқ тоғ жинсларида ғовакларнинг катта қисми дарзликларнинг ҳисобига шаклланишини ҳисобга олса гранодиоритлар ўртача ва сиенито-диоритлар эса юқори даражада дарзланган (1-жадвал).

1-жадвал.

Тоғ жинсларининг физик хосса ва хусусиятлари.

Намуна олиш жойи	Намуна №	Солиш тирма оғирлик, г/см ³	Ҳажмий оғирлиги, г/см ³	Сув сингдириш, %	Ғоваклик, %	Тоғ жинси тури
1	2	3	4	5	6	7
Қалмоқир карьерининг жанубий-ғарбий борти	1	2,67	2,64	0,50	1,32	Гранодиорит, монолит зич порфир
		2,66	2,62	0,51	1,34	
		2,66	2,61	0,72	1,88	
		2,66	2,61	0,75	1,96	
		2,66	2,63	0,41	1,08	
	2	2,76	2,54	2,93	7,44	

		2,77	2,58	2,62	6,76	Ёриқли сиенито- диоритлар
		2,78	2,64	1,88	4,96	
		2,78	2,64	1,90	5,02	
		2,76	2,57	2,75	7,07	

Тоғ жинсларининг физик-механик хусусиятлари лаборатория шароитида ўрганилди. Унга кўра гранодиоритларда сиқилишда мустаҳкамлик чегараси ўртача сувга тўйинган ҳолда 87 МПа, табиий ҳолда 93 МПа га, кенгайишда мустаҳкамлик чегараси ўртача 8,4 МПа га, қаттиқлиги 9,3 га тенг бўлиб ўртача мустаҳкамликка эга. Сиенито-диоритларда эса сиқилишда мустаҳкамлик чегараси ўртача сувга тўйинган ҳолда 20 МПа, табиий ҳолда 26 МПа га, кенгайишда мустаҳкамлик чегараси ўртача 1,4 МПа га, қаттиқлиги 2,6 га тенг бўлиб кам мустаҳкамликка эга (2-жадвал).

2-жадвал.

Тоғ жинсларининг физик-механик хусусиятлари.

Намуна олинган жой	Намуна №	Кенгайи шда мустаҳка млик чегараси, Мра; (σ_k)	Сиқилишда мустаҳкамлик чегараси, МРа; ($\sigma_{ск}$)		Юмшагиш коэф	Протодякинов бўйича қаттиқлик коэф	Тоғ жинси тури
			Табиий ҳолат да	Сув билан тўйинган ҳолатда			
1	2	3	4	5	6	7	8
Қалмоқир карьерин инг жанубий- ғарбий борти	1	10,8	104,4	85,9	0,89	9,3	Гранодиори т, монолит зич порфир
		8,8	96,6	76,0			
		5,6	113,4	98,5			
		8,6	58,2	84,7			
2	2	1,4	21,9	18,4	0,78	2,6	Дарзланган сиенито- диоритлар
		1,5	36,7	22,5			
		1,3	19,8	19,6			

Кон майдонида гранодиорит ва сиенито-диорит тоғ жинслари энг кенг тарқалган. Маълумки гранодиоритлар ва сиенито-диоритлар ҳосил бўлишига кўра магматик тоғ жинсларига мансубдир. Магматик тоғ жинсларида кристалланиш жараёнидаги бирламчи ва тектоник дарзликлар ривожланиши

кузатилади. Тектоник дарзликларнинг асосан катта ер ёриқларининг атрофида зич, масофа узоқлашгани сари камайиб боради. Дарзликлар ҳосил бўлиш жараёнида дарзлик юзаларининг бир бирига нисбатан ҳаракати гил моддаларини дарзликларда шаклланишига имкон яратади. Майдоннинг геологик тузилишига эътибор қаратадиган бўлсак, карьерни шимоли-шарқдан жануби-ғарбий йўналишда майдаланиш зоналари билан шаклланган катта ер ёриғи кесиб ўтган [3]. Кўчки майдонида ер ости сувларининг фаоллиги ва тоғ жинсларининг муҳандис геологик кўрсаткичлари бу мулоҳазани тасдиқлайди. Кўчки массаси ҳаракатга келиши учун тоғ жинсларида оқувчанликнинг пайдо бўлиши ва оғирлик кучи асосий омил саналади. Конда бурғилаш портлатиш ишларида ҳосил бўлувчи тебраниш тўлқинлари сувга тўйинган ҳолатдаги гил зарралари ва тоғ жинсларига тебранма таъсир этади. Натижада тоғ жинси заррачалари ва молекулалари орасидаги кичик ҳажмдаги бўшлиқларга ҳам сув етиб боради. Тоғ жинслари таркибида сув миқдорининг кўпайиши натижасида боғлиқлик кучи (С) қиймати камайиб оқувчанлик ҳолатига ўтади. Оғирлик кучи таъсирида кўчки массаси ҳаракати юзага келади.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот ишлари натижасида дарзланган тоғ жинсларида ғоваклик, сув сингдириш кўрсаткичлари юқорилиги, кенгайишда ва сиқилишда мустаҳкамлик чегараси ҳамда Протодякинов бўйича қаттиқлик кўрсаткичи минимум камайиши билан тавсифланади.

Тоғ жинсларининг дарзликлари оралиғида тектоник ҳаракатлар натижасида гил зарралари ҳосил бўлади. Бурғилаш портлатиш ишлари натижасида гил заррачаларида тебранма ҳаракатлар содир бўлиб боғлиқлик кучи (С) камайиб тоғ жинси оқувчанлик ҳолатига ўтади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қурбонов Э.Ш., Усмонов С.Р., Исомиддинов Ё.Я., Болтабоев Ж.М., Ашуров О.Г. Қалмоқир карьерининг гидрогеологик ва муҳандис-геологик шароитини баҳолаш // ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ 2022, №3/2 254-257 б.
2. Мирасланов М.М. Инженерная геология, гидрогеология месторождений твердых полезных ископаемых Узбекистана. –Т.: ГП «Институт ГИДРОИНГЕО». –2011. –С.100–164.
3. Мирасланов М.М., Закиров М.М. Инженерно-геологические процессы, развитые на месторождениях твердых полезных ископаемых Узбекистана: оценка и прогноз. – Т.: ГП «Институт ГИДРОИНГЕО», 2015. С-72.